

ZANJABIL (*ZINGIBER OFFICINALIS L*) O'SIMLIGI HAQIDA

Shukurullayeva N.E.

Raximova G.Q.

Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot institute

Toshkent sh, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nazokatshukurullayeva1@gmail.com, tel:+998977316397

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184574>

Dolzarbligi: Dorivor o'simliklarning turlari ko'p bo'lib, yer yuzining hamma hududida ishlatiladiganlaridan tashqari, har bir hududning o'ziga xos turlari ham mavjud. Ammo, xalq tabobatida va an'anaviy(traditsion) tibbiyotda qo'llaniladigan dorivor o'simliklarning hammasi hali ilmiy tibbiyotda o'z o'rnini egallagani yo'q.

Tadqiqotning maqsadi: Keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda zanjabil o'simligining morfologiyasi, geografik tarqalishi, mahsulotini tayyorlash, tashqi ko'rinishi, kimyoviy tarkibi va ishlatilishi haqida adabiyotlar tahlilini o'tkazish.

Natijalar: Dorivor o'simliklardan biri zanjabil (*Zingiber officinalis L*)- bir pallalilar sinfi, zanjabildoshlar oilasiga kiruvchi yo'g'on ildizpoyali, dengiz sathidan 1500 m balandlikda, issiq va nam sharoitda o'sishga moslashgan ko'p yillik o't o'simlik hisoblanadi. Uzunligi 90 sm ga yetadi. Asosan, tropik va subtropik mintaqalarda tarqalgan. Janubiy va Janubiy- Sharqiy Osiyoda o'stiriladi. Zanjabil yer osti tanasining hamma qismida efir moyi bor. Zanjabil turli xil kimyoviy tarkibiy qismlarga jumladan, fenol birikmalar, terpenlar, polisaxaridlar, lipidlar, organik kislotalar va tolalarga boy. Zanjabil sog'liq uchun foydalari asosan, uning fenol birikmalari, masalan, gingerol va shogaollarga bog'liq va ular u efir moylari bilan birga o'ziga xos hid va ta'm beradi. Zanjabil ildizida organizmning immun tizimini qo'llab quvvatlaydigan juda ko'p C va B vitaminlari (B₁, B₂, B₆, B₉) mavjud, shuning uchun zanjabilni shamollashning dastlabki bosqichlarida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Yig'ilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zanjabil antioksidant, yallig'lanishga qarshi, saraton xavfini kamaytiruvchi, neyroprotektiv, yurak-qon tomir, nafas olish sistemasini himoya qiluvchi, alsgeymer kasalligidan himoya qiluvchi, qondagi qand miqdorini me'yorlashtiruvchi, ko'ngil aynishi va qusishga qarshi faollikni o'z ichiga olgan ko'plab biologik faolliklarga ega.

Qadimdan zanjabil universal dori vositasi va ziravor o'simlik sifatida keng qo'llanilgan. Ayurveda, Sidda, Xitoy, Arabiston, Afrikaliklar va boshqalar *Z. officinalis*dan tibbiyot amaliyotida turli kasalliklarni davolashda, jumladan: ko'ngil aynishi, qusish, gingivit, insult, astma, yo'tal, dispepsiya, ishtahaning yo'qolishi, yallig'lanish kasalliklarida, ich qotishi, ovqat hazm qilishdagi buzilishlarda va tish og'rig'ini davolash uchun foydalanilgan. Ayniqsa, virusli kasalliklarni davolashda xususan, qadimdan o'latning oldini olishda asosiy dori vositasi hisoblangan. Buyuk hakim Abu Ali Ibn Sino "Tib qonunlari" asarida ko'plab xastaliklarni davolashda qo'llanadigan malhamlarni tayyorlashda ular tarkibiga zanjabil qo'shish lozim, deb yozgan. Turli xil psixoemotsional kasalliklarni davolashda aromaterapiya sifatida faol qo'llaniladi. Efir moyi shuningdek, o'tkir respirator kasalliklarni davolashda ham samarali. Unga asoslanib, ingalyatsiya amalga oshiriladi, issiq vanna qabul qilish uchun ishlatiladi. AQShning Kolubiya universiteti olimlari nafas olish yo'llari bo'yicha taqdiqot olib borilganda, gingerol-6 spazmlarni yo'qotishi, mushak to'qimalarini bo'shashtirishi va natijada bronxlarni kengaytirishga yordam berishini aniqlangan. Bu o'simlik ildizining kaloriyaliligi uning qay holatda ekanligiga bog'liq 100 g barra ildizning energetik qiymati 80 kkal ga teng, quritilgan holatda esa bu ko'rsatkichi deyarli 4 marta oshadi (taxminan 330 kkal/100 g ni tashkil qiladi).

Xulosalar: Zanjabil o'simligining morfologiyasi, geografik tarqalishi, mahsulotini tayyorlash, tashqi ko'rinishi, kimyoviy tarkibi va ishlatilishi haqida adabiyotlar tahlili o'tkazildi.

References:

1. Jyotsna Dhanik, Neelam Arya and Viveka Nand. A Review on Zingiber officinale//Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2017; 6(3):174-184 p
2. Ambre SG, Gaikar VS, Sharmale MN, Mhaske PB, Phalke PL. Pharmacognostic study of zingiber officinale.// IP International Journal Comprehensive and Advanced Pharmacology 2023;8(3):138-142p.
3. З.Абу Али ибн Сино. Занжабил //«Тиб қонунлари»II китоб учинчи нашри.: «Шарқ» нашриёти. Тошкент 2020 йил 218-220 б.